

SEXUALIDADE NO ENVELHECIMENTO: ESTIGMAS E ATRAVESSAMENTOS EM UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.20012382

Emilly Caroline Ramos de Siqueira¹

¹Psicologia – Universidade Federal de Mato Grosso
emilly.siqueira@sou.ufmt.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5939316981051336>

Neuza Cristina Gomes da Costa Fernandes²

²Enfermagem – Universidade Federal de Mato Grosso
neuza.costa@ufmt.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5939316981051336>

AT09: Saúde da população negra, indígena, LGBTQIA+ e outros grupos vulneráveis.

Introdução: A sexualidade no envelhecimento ainda é um tema marcado por silenciamento social e estigmatização. No senso comum, propagam-se mitos que retratam a pessoa idosa como incapaz de desejar ou de ser desejada. Esses estigmas refletem atravessamentos sociais, como etarismo, normas de gênero e tabus, que invisibilizam a sexualidade como uma dimensão relevante para a saúde integral de sujeitos idosos. Entende-se que negar a sexualidade na velhice constitui uma forma de violência simbólica contra esse grupo, com impactos consideráveis em seu bem-estar. **Objetivo:** O objetivo foi promover reflexão e compreensão crítica sobre os estigmas que permeiam a sexualidade na fase do envelhecimento e discutir as implicações da temática para a formação em saúde, especialmente no contexto da atenção básica e do cuidado. **Metodologia:** Como método, foi realizada uma atividade extensionista, em dezembro de 2025, promovida pela Liga Acadêmica de Saúde e Sexualidade da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), voltada a estudantes da área da saúde e ao público externo. A ação consistiu na exibição de episódios da série “Acende a Luz”, produzida em 2023, como recurso midiático, seguida de debate mediado com estudantes da área da saúde e membros da comunidade. **Resultados:** A iniciativa ampliou a compreensão dos participantes sobre a dimensão afetiva e sexual da vida na velhice, observando-se reconhecimento crescente da importância de abordar a sexualidade em contextos clínicos e comunitários de saúde, visando à adoção de práticas de cuidado que valorizem a autonomia e a dignidade das pessoas idosas. **Conclusão:** Por fim, a ação evidenciou a importância da inserção de temáticas acerca da sexualidade no envelhecimento nos processos formativos em saúde. Ressalta-se que tais práticas são essenciais para a promoção da equidade no SUS e em outros contextos de atenção à saúde, buscando assegurar acolhimento digno, respeitoso e não moralizante às pessoas idosas.

Palavras-chave: Envelhecimento; Estigmas; Saúde Pública; Sexualidade.